

ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛЛА БОШҚАРУВИГА
УЛКАН ЭЪТИБОР ХУСУСИДА

Бобожонов Сафар

ЖДПИ II-босқич магистранти

Аннотация:

Ушбу мақолада Янги Ўзбекистонда маҳаллга берилган эътибор ва маҳалла бошқарувида бўлаётган ўзгаришларни ёритишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар:

Маҳалла, И.А.Каримов, “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”, “Бир болага етти маҳалла ота-она”, “Обод маҳалла”, Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришган дастлабки кунларданок ижтимоий-сиёсий соҳада кучли ҳуқуқий демократик давлат ва жамият, иқтисодиёт соҳасида турли мулк шакллари асосланган бозор муносабатлари қуришни мақсад қилиб қўйди. Шу маънода бугунги янгиланаётган Ўзбекистонда кенг кўламли ислохотлар олиб борилмоқда ва унинг натижалари айтиш мумкинки, муваффақиятли бўлмоқда. Ислохотларнинг пировард мақсади-инсон, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади [1,258-б.].

Демак, ислохотлар доирасида қабул қилинаётган ва амалга киритилаётган кўплаб қонун ҳужжатлари инсон манфаатларига хизмат қилишга қаратилган. Бу жараён халқимизнинг тарихий анъаналарини, урф-одатларини, миллий-маънавий қадриятларини ҳисобга олиб давом эттирилмоқда. Шу мақсадда 1998 йилнинг мамлакатимизда “Оила йили” деб эълон қилиниши, шунингдек, шу йили Оила кодекси қабул қилиниши жамият

ва давлатнинг таянчи ҳисобланган оилага бўлган алоҳида эътибордан дарак беради. Оила кодексининг 1-моддасида таъкидланганидек, оила тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифалари оилани мустаҳкамлашдан, оилавий муносабатларни ўзаро муҳаббат, ишонч ва ҳурмат, ҳамжиҳатлик, бир-бирига ёрдам бериш ҳамда оила олдида унинг барча аъзоларининг масъуллиги ҳисси асосида қуришдан, бирон-бир шахснинг оила масалаларига ўзбошимчалик билан аралашшига йўл қўймасликдан, оила аъзолари ўз ҳуқуқларини тўсқинликсиз амалга оширишини ҳамда бу ҳуқуқларнинг ҳимоя қилинишини таъминлашдан иборатдир.

Дарҳақиқат, маҳалла жамиятда тинчлик-тотувлик, ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш, миллий урф-одат ва қадриятларни асраб-авайлаш, оилалар жипслигини таъминлаш, соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, аҳолининг кундалик муаммоларини ҳал этишда халқимизга энг яқин ижтимоий тузилма ҳисобланади.

Маҳалла (араб. жой, ўрин, макон)-1) шаҳарнинг маълум бир ҳудудини ўз ичига олган ва аҳолиси бир жамоага бирлашган, ўзини-ўзи бошқаришга асосланган ижтимоий-ҳудудий бўлаги; 2) айна бир ҳудудда яшовчилар, маҳалла аъзолари; 3) маҳалла кенгаши ва у ўрнашган бино, маҳалла гузари.

Халқимизнинг асрлар давомида шаклланган ахлоқий-маънавий қадриятлари, анъаналари ва урф-одатлари маҳалла туфайли ҳозирги кунимизга қадар сақланиб келмоқда. Маҳаллада қадимдан одамлар яхши ва ёмон кунларда ҳамнафас, ёш авлод тарбиясида масъул бўлиб, кўплаб қийинчилик ва ҳаётий муаммоларни биргаликда ҳал этиб келишган [3, 38-б.]

Чунки, ислоҳотлар доирасида қабул қилинаётган ва амалга киритилаётган кўплаб қонун ҳужжатлари инсон манфаатларига хизмат қилишга қаратилган. Бу жараён халқимизнинг тарихий анъаналарини, урф-одатларини, миллий-маънавий қадриятларини ҳисобга олиб давом эттирилмоқда [1, 258-б.]

Бундан келиб чиқадиган бўлсак, қонунга кўра фуқаролик жамиятини барпо этишда маҳалла давлатга, жамиятга энг яқин идорадир. Ўзини ўзи

бошқариш тизимининг, маҳалланинг туб маъносига Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов шундай баҳо берган эди: “Маълумки, асрлар мобайнида маҳаллаларда кўпдан-кўп ҳаётий муаммолар ўз ечимини топиб келди. Тўй-маъракалар ҳам, ҳайиту ҳашарлар ҳам маҳалла аҳилсиз ўтмайди. Маҳаллаларда сиёсий, иқтисодий ва бошқа масалаларга доир жамоатчилик фикри шаклланади. Бу эса халқимизнинг турмуш тарзи, ота-боболаримиздан бизга мерос бўлиб келаётган тафаккур тарзидир. Бинобарин, ҳаётнинг ўзи маҳаллаларни ривожлантириш ва уларни қўллаб-қувватлашни тақозо этмоқда”[4, 114-б.].

Таъкидлаш лозим, “Кучли давлатдан кучли фуқаролик жамияти сари” тамойили давлат органларининг ваколатларини аста-секинлик билан босқичма-босқич фуқаролик жамиятига ўтказишни тақозо этади. Биринчи Президентимиз истиқлолимизнинг дастлабки йиллариданоқ бу ғояни илгари сурган эди. Шунинг учун ҳам 1999 йил 14-15 апрелда Олий Мажлиснинг XIV-сессиясида “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳрири қабул қилинди. Бу қонунда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг мақоми тўлиқ белгиланиб берилди. Улар фаолиятининг асосий принциплари демократик, ошкоралик, ижтимоий адолат, инсонпарварлик, маҳаллий ҳокимиятга молик масалаларни ечишда мустақиллик, жамоатчилик асосида ўзаро ёрдам ҳолатлари белгилаб берилди. Ўзини ўзи бошқариш органларини сайлаш тартиби, фаолиятини ташкил этиш ҳамда ваколат доираси қонун билан белгилаб қўйилди.

Тарихий босиб ўтилган 30 йиллик шонли йилларга разм соладиган бўлсак, 2003 йилнинг Ўзбекистонда “Обод маҳалла” деб эълон қилиниши, шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 7 февралдаги “Обод маҳалла йили”дастурига мувофиқ маҳалла нуфузини кўтаришга қаратилган муҳим вазифалар амалга оширилганлигига гувоҳ бўламиз.

Ўзбекистон Республикасида жами 9627 та фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи фаолият кўрсатади, шулардан 6855 таси юридик шахс мақомига эга[5, 461-б.].

Бизга маълумки, Биринчи Президент томонидан Ўзбекистонда 2012 йилнинг “Мустаҳкам оила” деб белгиланиши ва бунда “оила олдида турган вазифаларни ҳар томонлама амалга ошириш-авваламбор, моддий, маънавий, бугун ўта долзарб бўлиб бораётган тарбиявий муаммоларни ечиш, оиланинг барча ташвишларини осонлаштириш каби муҳим масалаларни ҳал этиш билан боғлиқлиги” оилани мустаҳкамлаш, унинг жамиятдаги ва давлатдаги барқарорлигини таъминлашнинг асосий элементларидан бири сифатида қараши муҳимдир. “Бинобарин, биз маънавий ҳаётимизни юксалтиришда, жамиятимизда эзгу инсоний фазилатларни кенг қарор топтиришда, тобора кучайиб бораётган, бизнинг миллий табиатимиз, урф-одатларимизга мутлақо зид бўлган ҳар қандай зарарли таъсирлар, бузғунчи ғояларга қарши туришда, азалий қадриятларимизни асраб-авайлашда оилани мустаҳкам таянч деб биламиз” [6, 3-б.].

Шуниси аёнки, ёшлар тарбиясида оила ва маҳалланинг мақсади муштаракдир. Халқимизда “Бир болага етти маҳалла ота-она” деган ҳикматли сўзнинг ўзигина ёш авлод тарбиясида маҳалланинг ўрни ниҳоятда беқиёслигини ўзида намоён қилади. Маҳалла ўз ўрнида ёшлар билан боғлиқ масалалар бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, таълим масканлари билан ҳамкорлик қилади. Бундай тадбирлар ўз навбатида ёшларни турли ёт ғоялар таъсирига тушиб қолишдан, турли хил диний оқимларга кириб қолишдан асрайди.

Янгиланаётган Ўзбекистон шароитида маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш, ёшларни бу соҳага кенг жалб этиш уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, маҳалла ва тижорат банклари ҳамкорлигида тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланмоқчи бўлган битирувчиларнинг бизнес-лойиҳалари ўрганилиб, уларни амалга ошириш учун имтиёзли кредитлар ажратилаётир.

Маълумки, 2016 йилнинг сўнгги чораги мамлакатимиз тараққиёти навбатдаги босқичи-миллий тарихимизнинг янги даври ибтидоси сифатида тарих солномаларига битилди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида белгиланган мақсад ва вазифалар ичида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини янада ривожлантириш масалаларига урғу берилганлигини ҳам шу ўринда эътироф этиш жоиз.

Азалдан маҳалла тарбия маскани, меҳр-оқибат, аҳиллик ва тотувлик ўчоғи бўлиб келган. Мустақиллик йилларида маҳалланинг нафақат шакли, балки моҳияти ҳам ўзгарди, ваколат ҳамда вазифалари кўлами кенгайди. Бугунги кунда ушбу йўналишда фуқаролар билан ишлашнинг янгича тизими яратилиб, ҳаётга муваффақиятли татбиқ этилаётир.

Хулоса қилиб айтганда, маҳалла Шарқ халқлари учун муҳим қадрият бўлиб, мазкур демократик институт ҳар бир фуқаросининг шаъни ҳамда уни гуллаб-яшнаши, тараққиёти учун бутун куч ва имкониятини сафарбар этиши керак. Оила ва маҳалла жамиятнинг муҳим бўғини ҳисобланиб, уни янада мустаҳкамлаш учун бугун оиланинг жамият тараққиётидаги ўрни беқиёсдир.

Бинобарин, асрлар мобайнида ҳаёт синовларидан ўтган миллий қадриятларимизни кенг тарғиб этиш, буюк мутафаккирларимизнинг маънавий-маърифий меросини янада чуқурроқ ўрганиш ва ўргатиш, ёш авлодда китобхонлик ва мутолаа маданиятини юксалтириш орқали уларни четдан кириб келаётган ахлоқсизлик, зўравонлик, худбинлик, лоқайдлик, бепарволик, зарарли оқимларга кириб қолиш каби турли таҳдидлардан сақлаб қолишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Юксак маънавият ва қонун устуворлиги асосида яшаш, эл-юртга садоқат, адолат, ҳалоллик ва жасорат фазилатларини камол топтириш. Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2013.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2014.

3. “Маҳалла кўзгуси”. 2019 йил 3-4-сонлар.
4. Мураббий-қадриятлар тарғиботчиси. Жиззах, “Сангзор”нашр. 2012.
5. Ислон Каримов асарларида мамлакатимиз ёшлари ҳаётини позициясини шакллантириш ва таълим-тарбия масалалари. // Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. 2017 йил 26 май. Т.: “ЯНГИ НАШР”, 2017.
6. Каримов И.А. Бизнинг йўлимиз-демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир // Халқ сўзи. - 2011 йил 8 декабр